

УДК 331.3

І.М. Дашко, д-р. екон. наук, проф. (ЗНУ, Запоріжжя)

Л.В. Михайліченко, здоб. ОС «магістр» (ЗНУ, Запоріжжя)

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ЯК НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ЗСУ

Розвиток персоналу є важливою складовою ефективного управління Збройними Силами України (Далі – ЗСУ). В умовах посилення військової діяльності в світі та на тлі російської агресії, ЗСУ стикаються з великими викликами та загрозами, що вимагає підвищеної готовності та ефективності. Одним з ключових ресурсів в досягненні цих цілей є персонал ЗСУ. Оптимізація та розвиток персоналу дозволить не тільки підвищити готовність ЗСУ до виконання завдань, але й забезпечить ефективність управління ЗСУ та забезпечить національну безпеку, тому поставлення задачі щодо розвитку персоналу в ЗСУ є дуже важливим завданням на сьогоднішній день.

Розвиток персоналу є однією з найважливіших складових ефективного управління ЗСУ. Один з підходів до визначення поняття «розвиток персоналу» полягає у тому, що це система процесів, спрямованих на забезпечення розвитку професійних та особистісних якостей працівників з метою забезпечення успішності організації [5].

Важливою складовою розвитку персоналу в ЗСУ є навчання та підвищення кваліфікації військовослужбовців, що дозволяє забезпечити високий рівень професійної підготовки та підвищити ефективність виконання військових завдань. Однак, на практиці, існують проблеми у системі підвищення кваліфікації військовослужбовців, такі як недостатня фінансова підтримка, обмеженість доступу до сучасних навчальних технологій, недостатня кількість кваліфікованих наставників [4].

Розвиток персоналу в ЗСУ також пов'язаний з формуванням та управлінням командами військовослужбовців, що є важливим елементом військової організації та забезпечує координацію дій військовослужбовців під час виконання військових завдань. Формування та управління командами військовослужбовців повинно забезпечувати не лише високий рівень професійної підготовки, а й розвиток особистісних якостей військовослужбовців, таких як: лідерство, комунікативність, вміння приймати рішення тощо [1].

Діючі системи оцінки потреб в розвитку персоналу в ЗСУ мають на меті визначення потреб в розвитку професійних та особистісних

якостей військовослужбовців для забезпечення ефективного виконання військових завдань. Такі системи використовуються для планування навчання та підвищення кваліфікації військовослужбовців, а також для визначення кандидатів на посади з вищим рівнем відповідальності [6].

Одним з ключових факторів, що впливають на потреби в розвитку персоналу в ЗСУ, є зміни в технологіях військового виробництва та управління військовою організацією. Оскільки військові завдання є динамічними та вимагають постійного оновлення та підвищення рівня професійної підготовки військовослужбовців, системи оцінки потреб в розвитку персоналу повинні враховувати ці зміни та використовувати сучасні методи та технології навчання і підвищення кваліфікації. Також для ефективності системи підвищення кваліфікації, необхідно враховувати такі фактори, як: відповідність навчальної програми потребам ЗСУ, кваліфікацію та досвід наставників, доступність сучасних навчальних технологій та МТБ та результати ефективності системи підвищення кваліфікації [3].

Для забезпечення ефективності системи підвищення кваліфікації військовослужбовців важливо забезпечити наявність необхідних ресурсів та інфраструктури, а також розробити детальні плани та програми навчання з урахуванням потреб ЗСУ.

Таким чином, оцінка потреб в розвитку персоналу в ЗСУ є важливою складовою ефективного управління персоналом. Діючі системи оцінки потреб в розвитку персоналу повинні враховувати зміни в технологіях військового виробництва та управління військовою організацією, а також оцінювати ефективність системи підвищення кваліфікації військовослужбовців. Для забезпечення ефективності системи підвищення кваліфікації військовослужбовців важливо забезпечити наявність необхідних ресурсів та інфраструктури, розробити детальні плани та програми навчання, враховуючи потреби ЗСУ та використовуючи сучасні методи та технології навчання та підвищення кваліфікації.

Треба зазначити, що використання новітніх технологій у формуванні та управлінні командами військовослужбовців може забезпечити більш ефективне та швидке виконання військових завдань, а також покращити комунікацію та зв'язок між членами команди. До таких технологій можна віднести застосування інтерактивних дошок, відеоконференцій, спеціальних програм для планування та координації роботи команди тощо [2].

Отже, управління персоналом є ключовою складовою ефективності ЗСУ. Розвиток персоналу в ЗСУ є найважливішим ресурсом управління, який визначає здатність до виконання військових

завдань та досягнення стратегічних цілей. Оцінка потреб в розвитку персоналу, формування та управління командами військовослужбовців є важливими етапами управління персоналом в ЗСУ. Діючі системи оцінки потреб в розвитку персоналу та управління командами військовослужбовців повинні враховувати зміни в технологіях військового виробництва та управління військовою організацією. Для досягнення максимальної ефективності варто використовувати новітні технології у формуванні та управлінні командами, а також оцінювати ефективність систем підвищення кваліфікації військовослужбовців. Забезпечення високої якості розвитку персоналу та ефективного управління командами є необхідним для забезпечення ефективності виконання завдань та забезпечення безпеки та захисту національних інтересів України.

Інформаційні джерела

1. Бондаренко О.М. Формування та управління командами військовослужбовців: особливості та ефективність. *Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету*. 2020. Вип. 41. С. 123–130.
2. Головка А. М. Управління командою як інструмент забезпечення ефективності виконання військових завдань. *Науковий вісник Національного університету оборони України*. 2017. № 4 (50). С. 30–35.
3. Жовнір І. А. Організація системи підвищення кваліфікації військовослужбовців в контексті потреб Збройних Сил України. *Науковий вісник Національного університету оборони України*. 2019. № 4(57). С. 82–87.
4. Лисенко В. В. Проблеми системи підвищення кваліфікації військовослужбовців. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. 2018. № 29. С. 112–115.
5. Мельник І. В. Розвиток персоналу як система процесів управління організацією. *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України* 2019. Вип. 299(1). С. 157–163.
6. Терещук О. М. Системи підвищення кваліфікації військовослужбовців: проблеми та перспективи. *Військова справа та безпека*. 2017. № 2. С. 56–61.
7. Дашко І. М., Михайліченко Л. В. Розвиток персоналу як найважливіший ресурс управління в Збройних силах України. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»*. 2023. № 3. URL: <https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16793127456647.pdf>